

TA'LIM MUASSASALARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISH: ESKICHA QOLIPLARDAN SAMARALI NATIJADORLIK SARI

Begbutova Shahlo Hudoyberdi qizi

Sirdaryo viloyati, Sayxunobod tumani,

8-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18502549>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada zamonaviy maktab boshqaruvida inson omili, o'qituvchilarning professional rivojlanishi va ota-onalar bilan kreativ hamkorlik masalalari tahlil qilinadi. Muallif o'z ish faoliyati va maktabi misolida inson kapitalini boshqarishning yangicha modellarini, jumladan, "Ko'zlar — qalb ko'zgusi" loyihasini taklif etadi.

KALIT SO'ZLAR: Inson kapitali, KPI, professional rivojlanish, vaqt menejmenti, mentorlik, ota-onalar bilan hamkorlik, raqamli ta'lim.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются человеческий фактор, профессиональное развитие учителей и вопросы креативного сотрудничества с родителями в управлении современной школой. Автор на примере своей деятельности и школы предлагает новые модели управления человеческим капиталом, включая проект «Глаза — зеркало души».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Человеческий капитал, KPI, профессиональное развитие, тайм-менеджмент, менторство, сотрудничество с родителями, цифровое образование.

ABSTRACT: This article analyzes the human factor, professional development of teachers, and creative collaboration with parents in modern school management. Using her professional experience and her school as an example, the author proposes new models for managing human capital, including the project "Eyes - the Mirror of the Soul."

KEYWORDS: Human capital, KPI, professional development, time management, mentoring, parental involvement, digital education.

KIRISH.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 52-moddasida o'qituvchi mehnati jamiyat rivojining asosi ekanligi belgilangan. Bugungi ta'lim islohotlarida inson kapitalini rivojlantirish uchun o'qituvchi, o'quvchi va ota-ona o'rtasidagi muloqotni yangi bosqichga olib chiqish zamonaviy boshqaruvning ustuvor vazifasidir.

VAQT MENEJMENTI VA SAMARADORLIK.

Inson kapitalini asrashning eng birinchi sharti — bu o'qituvchini keraksiz qog'ozbozlikdan xalos qilishdir. Masalan, bizning 8-maktabimizda o'tkaziladigan 15 daqiqalik tezkor muloqotlar vaqtni tejashga xizmat qiladi. Bu esa bor e'tiborni dars sifatiga va o'quvchilar bilan individual ishlashga qaratish imkonini beradi. Bunday yondashuv Yaponiya va Singapur ta'lim tizimidagi "Samarali boshqaruv" tamoyillariga to'la mos keladi.

KADRLAR SALOHIYATI — MAKTABNING KUCHI.

Maktabimizda kadrlar siyosati pedagoglarning professional yuksalishi bilan o'lchanadi. Jamoamizdagi Raxmanqulova Mavluda, Xasanov Bahrom, Umirov Zoir, Barinov Jahongir va Suvonqulova Maftuna kabi tajribali ustozlarimizning 1-toifa sohibi ekanligi muassasamizning intellektual salohiyatini belgilaydi. Suvonqulova Maftuna, Abdujabborova Orzigul, Umarov Dilshod, Basimova Aziza hamda Ernazarova Dilafruz kabi Milliy sertifikat sohiblarining o'rni ta'lim sifatini oshirishda beqiyosdir.

OTA-ONALAR KAPITALI: KREATIV HAMKORLIK.

Inson kapitalini boshqarishda faqat maktab jamoasi bilan cheklanib qolmaslik kerak. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida ota-onalarni ta'lim jarayoniga jalb qilishning "Ko'zlar — qalb ko'zgusi" nomli kreativ modelini qo'llab kelmoqdaman. Bunda ota-onalar shunchaki kuzatuvchi emas, balki farzandining ta'limiy rivojlanishidagi faol hamkorga aylanadi. Ota-onalar kapitalidan to'g'ri foydalanish o'qituvchining ishini yengillashtiradi va o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichini sezilarli darajada oshiradi.

TIZIMDAGI KAMCHILIKLAR VA TAKLIFLARIM.

Kuzatishlarimga ko'ra, maktablarda elektron doskalardan foydalanish metodikasini yanada takomillashtirish zarur. Taklifim shuki, yosh kadrlar va tajribali ustozlar o'rtasida "Gorizontallik Mentorlik" tizimini kuchaytirish lozim. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'quvchi va ota-ona bilan ishlash sifatiga qarab differensial KPI mezonlarini joriy etishni taklif qilaman.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchi, o'quvchi va ota-onaning insoniy kapitaliga birdek sarmoya kiritish — ta'lim tizimidagi barcha yutuqlarning haqiqiy kalitidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023-yil. 52-modda.
2. Armstrong M. Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed., 2020.
3. Muslimov N.A. Pedagogik kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish. Toshkent, 2021.
4. Maktabning ichki monitoring tahlillari va ota-onalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari